

Рост и Развитие Видов Жимолости на Абшероне и её Перспективность в Озеленении

З.Г. Аббасова

Мардаканский дендрарий НАН Азербайджана, г.Баку, пос. Мардакан, ул. С.Есенина 89, Баку, AZ 1044

В статье приводится краткая биоэкологическая характеристика 8 видов жимолости, интродуцируемых в Мардаканском дендрарии Национальной Академии Наук Азербайджана. Вечнозелёные и листопадные кустарники. Ягоды некоторых видов съедобны. Медоносы. Многолетние исследования показали, что виды жимолостей нормально растут и развиваются в условиях Абшерона. Эти виды являются морозо- и жароустойчивыми и как декоративные растения их можно широко использовать в озеленении и декоративном садоводстве.

Ключевые слова: интродукция, фенология, рост и развитие, жимолость

ВВЕДЕНИЕ

Изучение экологических типов растений, их биологических особенностей и связей с внешними факторами среды – основа всех работ по интродукции. На основании многолетних проведенных исследований и полученных данных ежегодно делают выводы о пригодности тех или иных видов и форм растений для их культивирования.

Среди большого разнообразия интродуцированных видов деревьев и кустарников важное значение имеет род *Lonicera* L. – жимолость семейства - *Caprifoliaceae* L. (Жимолостные). Насчитывает до 250 видов, распространенных в тропиках и субтропиках Азии, Средиземноморья, Закавказья и Америки. На Кавказе естественно произрастают 7 видов, а в Азербайджане 5 видов.

Так из литературных данных известно, что виды жимолости в России известны в культуре в конце XIX – начале XX вв. Эти виды культивируются в южных регионах, в том числе в Средней Азии (Лапин П.И. и др., 1975).

Для создания долговечных зелёных насаждений на Апшероне большое значение имеет интродукция и правильный подбор наиболее ценных декоративных деревьев и кустарников, отличающихся устойчивостью к почвенно-климатическим условиям этого региона. Виды жимолости - декоративные кустарники, некоторые виды вечнозеленые, вьющиеся, а также виды с листьями, опадающими только частично или в особо теплые зимы сохраняющимися полностью. Листья простые, супротивные. Цветки белые, розовые, кремовые, золотистые. Венчик трубчато-

воронковидный. Плод – ягода желтого, оранжевого, красного или черно-синего цвета. Ягоды некоторых видов съедобны. Медоносы.

Применяются в зеленом строительстве в виде групповых и одиночных посадок, для создания живых изгородей и вертикального озеленения.

В декоративном садоводстве с давних пор размножаются семенами и вегетативно.

В настоящее время в Мардаканском дендрарии НАН Азербайджана интродуцировано 8 видов жимолости. Они уже достигли репродуктивного состояния: *Lonicera caprifolium* L. (жимолость каприфоль), *L.fragrantissima* Lindl. (жимолость душистая), *L.korolkovii* Staph. (жимолость Королькова), *L.iberica* Bieb. (жимолость грузинская), *L.Maackii* Rupr. (жимолость Маака), *L.tatarica* L. (жимолость татарская), *L.japonica* Thunb. (жимолость японская), *L.chrysantha* Turcz. (жимолость золотистая) (Агамиров, 1984).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Климат Абшеронского полуострова умеренно-теплый, характерный для полупустынь и сухих степей, с жарким сухим летом и короткой мягкой зимой. Среднесуточная температура самого жаркого периода (июль-август) составляет 30°C, максимум доходит до 43°C, а на поверхности земли до 65°C и выше. Среднесуточная температура самого холодного периода (январь-февраль) равна 3°C, иногда снижается до 1°C. Морозы редкие, хотя в отдельные годы в январе и феврале температура падает до -14°C, тогда наблюдается промерзание

почвы на глубине 3-5 см. Осадков на Абшероне выпадает очень мало – от 180 мм в южной части, до 250 в центральной и 322 мм в северной частях. По количеству осадков Баку уступает даже «сухим» пунктам республики, основная часть осадков приходится на осень и зиму. Особенной засушливостью отличается вегетационный период, в который за 3 месяца выпадает в среднем около 17-20 мм осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70 -75 %, летняя – 60-70%.

Изучение особенностей роста и развития интродуцированных видов *Lonicera* L., происходящих из различных географических зон, в новых для них условиях культуры имеет большое значение для определения успешности их интродукции.

С этой целью проводили наблюдение за растениями, выращенными из семян. Фенологические наблюдения проводятся за растениями 3-5-летнего возраста по общепринятым методикам (Ларин и Сиднева, 1983; Мет. фен. набл., 1979). Отмечали следующие фазы: начало появления листьев, рост побегов, цветение, плодоношение, изменение окраски листьев, листопад. За начало вегетации принимали набухание почек, за конец - массовый листопад. При изучении семенного размножения использовали методику В.В. Огиевского (1974), а вегетативное размножение изучали по методике Т.В. Хромовой (1980).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Начало вегетации зависело исключительно от метеорологических условий. По нашим наблюдениям большая часть этих видов не обладает глубоким периодом покоя и пробуждается при первом весеннем потеплении. При теплой погоде у некоторых видов уже в конце февраля начинают набухать почки, которые вскоре распускаются.

Как известно, в условиях Апшерона успех интродукции растений зависит в первую очередь от зимостойкости и засухоустойчивости. Изученные виды в условиях Апшерона являются очень засухо и - морозоустойчивыми.

Изучение фенологии интродуцированных видов жимолости в условиях Абшерона показало, что наиболее раннее набухание листовых почек наблюдается у жимолости

душистой и жимолости Королькова (05-07.03) и наиболее позднее у ж. татарской, ж. японика и ж. грузинской (20-25.03).

В середине апреля у жимолости японской появляются листья. Массовое облиствение почти у всех видов наступало в апреле.

Самое раннее цветение отмечено у ж. душистой, у которой цветение наблюдалось до массового появления листьев и начала роста побегов. Наиболее позднее цветение началось в первой декаде июля (ж. грузинская и японика). Многолетние наблюдения показали, что понижение температуры воздуха наблюдается в марте и в начале апреля, цветение запаздывает на 5-10 дней.

Жимолость японская цветет очень долго - до середины сентября. Продолжительность цветения куста жимолости в целом зависит от биологических особенностей вида, от климатических факторов и продолжается до 20-70 дней, жизнь одного цветка составляет 7-10 дней. Полное созревание семян отмечено в августе-сентябре (Табл.1).

У полувечнозеленых видов жимолостей старые листья опадают через 2-3 года, весной, когда появляются новые (ж.душистая, японская), а у других видов листья опадают в конце октября - начале ноября.

Изучение динамики сезонного роста видов жимолости в условиях Апшерона показало, что рост побегов начинается в первой декаде апреля, когда средняя декадная температура воздуха достигает 10⁰С и более. Рост побегов заканчивается во второй декаде сентября, а у ж.татарика, золотистой и японика – в ноябре. Продолжительность периода роста колеблется от 136 до 186 дней. Длина годичного прироста составляет от 15 до 65 см (Табл. 2).

Причина короткого периода роста некоторых видов – различие условий произрастания в природе и культуре, особенно по влажности почвы и воздуха.

Установлено, что понижение температуры воздуха в конце марта, начале апреля задерживает начало роста побегов на 7-18 дней, а продолжительность роста прохладной осенью увеличивается до 10-15 дней.

В исследовании изучали семенное размножение этих видов. При осеннем посеве всходы появляются в конце марта - начале апреля. Результаты осеннего посева показали, что наиболее высокая всхожесть была у видов *L.japonica* и *L.iberica* (Рис.1). При вегетивном

Таблица 1. Фенология видов жимолости на Алшереоне (средние данные)

Виды	Развитие листьев				Цветение				Созревание плодов	Прод. цветения, дни	Жизн. форм.
	нач. наб. почек	нач. появ. листьев	масс. появ. листьев	нач. бутон.	начало	мас-совое	конец	начало			
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	20.03	06.04	15.04	28.04	05.05	25.05	15.06	06.07	20.08	20	л/п
<i>L. fragrantissima</i> Lindl.	05.03	25.03	05.04	20.02	15.03	25.03	20.04	15.05	10.08	35	полв/з
<i>L. korolkovii</i> Starh.	10.03	28.03	10.04	01.04	20.04	25.04	10.05	20.06	05.07	22	л/п
<i>L. iberica</i> Bieb.	25.03.	10.04	18.04	15.06	01.07	15.07	30.07	15.08	20.09	30	л/п
<i>L. Maakii</i> Rupr.	25.03	10.04	25.04	06.05	20.05	08.05	20.06	25.07	05.09	30	л/п
<i>L. tatarica</i> L.	20.03	07.04	15.04	15.04	23.05	05.06	15.06	20.07	05.08	22	л/п
<i>L. japonica</i> Thunb.	25.03.	15.04	30.04	10.06	05.07	20.07	15.09	25.08	30.09	70	полв/з
<i>L. chrysantha</i> Turcz.	20.03	07.04	20.04	20.04	10.05	20.05	25.06	10.07	25.08	45	в/з

размножении черенки должны быть нарезаны с полуодревесневших побегов, когда заканчивается цветение, или используют вполне одревесневшие побеги после листопада. В этих условиях черенки укореняются 60-65%. Для получения качественного посадочного материала для озеленения вегетативное размножение является очень эффективным.

В вегетативном периоде нами было проведено сравнительное изучение формирования боковых ветвей, их числа, длины сеянцев. При семенном размножении у видов жимолости на второй год увеличилась высота и образовались короткие побеги III порядка. При семенном размножении высота однолетних растений достигала 10-15 см, у двухлетних - 20-27см и трехлетних - 45-58 см.

Таблица 2. Сроки роста побегов и длина годичного прироста у видов жимолости на Абшероне

Виды	Начало роста	Окончание роста	Продолжительность периода роста, дни	Длина годичного прироста, см
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	05.04-12.04	08.09 – 15.09	154	56
<i>L.fragrantissima</i> Lindl.	08.04 – 17.04	15.09 – 25.09	158	35
<i>L.korolkovii</i> Staph.	03.04 – 10.04	25.09 – 10.10	173	42
<i>L.iberica</i> Bieb.	20.04 – 28.04	19.09 – 20.09	141	20
<i>L.Maackii</i> Rupr.	15.04 – 20.04	25.08 – 20.09	144	15
<i>L.tatarica</i> L.	12.04 – 18.04	25.09 – 10.10	140	37
<i>L.japonica</i> Thunb.	16.04 – 23.04	10.10 – 10.10	186	65
<i>L.chrysantha</i> Turcr.	20.04 – 28.04	05.09 – 15.09	136	25

Рис. 1. Всхожесть семян видов *Lonicera* L.

За растениями всего вегетационного периода проводили уход, заключающийся в поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков, который также положительно влиял на рост и развитие растений.

ВЫВОДЫ

Многолетние исследования показали, что все виды жимолостей перенесли зиму без повреждений. Виды жимолостей нормально растут и развиваются в условиях Абшерона. Их можно широко использовать в озеленении с большим успехом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агамиров У.М. (1984) Ассортимент декоративных древесных растений городов Азербайджанской ССР. Бюллетень, ГБС, М., Наука 133: 5-10.
- Ларин П.И., Сиднева С.В. (1983) Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений. Опыт интродукции древесных растений. М.: 7 - 67.
- Лапин П.И. и др. (1975) Древесные растения Главного Ботанического сада АН СССР. М.: Наука, 92-116.
- Методика фенологических наблюдений в Ботанических садах СССР (1979) Бюл. ГБС 113: 3-4.
- Огиевский В.В. и др. Лесные культуры и мелиорация (1974). М.: Лесн.пром., 376.
- Хромова Т.В. (1980). Методические указания по размножению интродуцированных древесных растений черенками М.: ВАСНИЛ, 45.

Z.H. Abbasova

Doqquzdon Növlərinin Abşeronda Böyüməsi, İnkişafı və Yaşıllaşdırmada Əhəmiyyəti

Məqalədə AMEA Mərdəkan dendrarisinə introduksiya olunmuş doqquzdon (*Lonicera* L.) cinsinə aid 8 növün qısa bioekoloji xüsusiyyətləri verilmişdir. Tropik və ya subtropik zonalarda yayılan yarpağının tökən və ya həmişəyaşıl kollarıdır. Bəzi növlərinin meyvələri yeməlidir. Balverəndir. Çoxillik tədqiqatlar göstərdi ki, doqquzdon növləri Abşeron şəraitində normal böyüyüb inkişaf edir. Həmin növlər şaxtaya və istiyə davamlıdır. Dekorativ bitki kimi bəzək bağçılığında və yaşıllaşdırmada geniş istifadə edilməsi mümkündür.

Z.H. Abbasova

Growth and Development Species of *Lonicera* L. on Absheron and Prespective to Greenery

Bioecological characteristics of 8 species of *Lonicera* L. introduced in Mardakan arboretum of Azerbaijan NAS are presented in the paper. They are evergreen and deciduous shrubs. Fruits of some species are edible. Melliferous. Long-term researches have shown that species of *Lonicera* normally grow and develop in the conditions of Absheron. These species are frost- and heat-resisting and can be used in greenery and in design of gardens as decorative plants.